

Scripta Nova

REVISTA ELECTRÓNICA
DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Neoliberalismo y producción de ciudades excluyentes: el submercado de piezas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires

Scripta Nova
ISSN 1138-9788
Vol. 29 (2) 2025, p. 177-200
30 de junio de 2025

Recibido: 08/05/2024
Revisado: 02/09/2024
Aceptado: 21/01/2025

María de la Paz Toscani

Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR) - Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
mariadelapaztoscani@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8136-4700>

Paula Cecilia Rosa

Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR) - Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
paula_rosa00@yahoo.com.ar
<https://orcid.org/0000-0002-7529-5232>

PALABRAS CLAVE

ciudad de Buenos
Aires, problemática
habitacional,
submercado de
alquiler, hogares
vulnerables, encuesta

NEOLIBERALISMO Y PRODUCCIÓN DE CIUDADES EXCLUYENTES: EL SUBMERCADO DE PIEZAS EN ALQUILER EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En las últimas dos décadas, en la Ciudad de Buenos Aires se ha dado un proceso de transformación urbana basado en la implementación de políticas neoliberales. El proceso de neoliberalización llevado a cabo ha generado la intensificación de la especulación inmobiliaria y la explotación del suelo urbano, lo cual ha derivado en severas dificultades para el acceso a la vivienda formal y el alquiler especialmente en los sectores más vulnerables, quienes deben buscar alternativas habitacionales para continuar residiendo en la ciudad. En este contexto, el artículo pretende adentrarse en la situación inquilina de personas y familias que residen en el submercado de las piezas de alquiler rentando una habitación en un hotel-pensión, inquilinato o conventillo. Los resultados presentados en el artículo se basan en información primaria, a partir de la aplicación de una encuesta de manera presencial a 110 hogares que residen de manera prolongada en el submercado de piezas en alquiler. La encuesta, tuvo la finalidad de conocer el modo de vida de esta población, dar cuenta de su situación económica y sociodemográfica, de las condiciones habitacionales en las que se encuentran los establecimientos en los que residen y para conocer la relación de alquiler que entablan en la locación.

PARAULES CLAU

ciutat de Buenos Aires,
 problemàtica
 habitacional,
 submercat de lloguer,
 llars vulnerables,
 enquesta

NEOLIBERALISME I PRODUCCIÓ DE CIUTATS EXCLOENTS: EL SUBMERCAT D'HABITACIONS DE LLOGUER A LA CIUTAT DE BUENOS AIRES

En les darreres dues dècades, la Ciutat de Buenos Aires ha experimentat un procés de transformació urbana basat en la implementació de polítiques neoliberals. El procés de neoliberalització dut a terme ha generat la intensificació de l'especulació immobiliària i l'explotació del sòl urbà, la qual cosa ha derivat en greus dificultats per accedir a l'habitatge formal i al lloguer, especialment per als sectors més vulnerables, que han de cercar alternatives residencials per poder continuar vivint a la ciutat. En aquest context, l'article pretén aprofundir en la situació dels llogaters i llogateres, persones i famílies que resideixen al submercat de les cambres de lloguer, llogant una habitació en un hotel-pensió, inquilinatge o conventillo. Els resultats presentats es basen en informació primària, obtinguda a partir de l'aplicació presencial d'una enquesta a 110 llars que resideixen de manera prolongada en aquest submercat de cambres de lloguer. L'enquesta tenia com a objectiu conèixer el mode de vida d'aquesta població, donar compte de la seva situació econòmica i sociodemogràfica, de les condicions habitacionals dels establiments on resideixen, i entendre la relació de lloguer que estableixen en l'arrendament.

KEYWORDS

city of Buenos Aires,
 housing problem,
 rental submarket,
 vulnerable households,
 survey

NEOLIBERALISM AND PRODUCTION OF EXCLUSIVE CITIES: THE SUBMARKET OF RENTED ROOMS IN THE CITY OF BUENOS AIRES

In the last two decades, in the City of Buenos Aires there has been a process of urban transformation based on the implementation of neoliberal policies. The neoliberalization process carried out has generated the intensification of real estate speculation and the exploitation of urban land, which has resulted in severe difficulties for access to formal housing and rent, especially in the most vulnerable sectors who must seek housing alternatives. to continue residing in the city. In this context, the article intends to delve into the tenant situation of individuals and families residing in the rental submarket renting a room in a hotel-pension, or tenement. The results presented in the article are based on primary information from the application of a face-to-face survey to 110 households that reside for a long time in the submarket of rooms for rent. The survey had the purpose of knowing the way of life of this population, to give an account of their economic and sociodemographic situation, of the housing conditions in which the establishments are located and to know the rental relationship that they enter into the location.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ha profundizado durante las últimas dos décadas un proceso de transformación urbana basado en la implementación de políticas neoliberales. A partir de esta lógica de gestión urbana, la competitividad y el crecimiento de las inversiones privadas, fueron aspectos que se volvieron relevantes para reacondicionar la ciudad. Esto implicó la privatización del suelo para desarrollos inmobiliarios, la mercantilización y diferenciación de los espacios y la generación de nuevas infraestructuras que se realizaron con el fin de posicionar a la ciudad dentro de los flujos internacionales de capital (Brenner et al. 2015). El proceso de neoliberalización llevado a cabo en CABA está atravesado por las intervenciones del Estado local y sus estrechas vinculaciones con el empresariado en la búsqueda de nuevas y más rentables inversiones. Estos procesos, identificados por Ciccolella (2017), como de intensificación de la especulación inmobiliaria, de explotación del suelo urbano y de extracción de renta urbana, derivaron en la sobrevalorización de los precios del suelo¹, generando severas dificultades para el acceso a la vivienda formal² tanto de compra como en alquiler. Esto genera fuertes desigualdades en el acceso a la vivienda para sectores de ingresos medios y especialmente en los sectores con ingresos más vulnerables, quienes deben buscar alternativas habitacionales para continuar residiendo en la ciudad. En CABA estas opciones se observan en estrategias habitacionales (Di Virgilio & De Anso 2012) diversas por parte de los sectores populares, que van desde el acceso al submercado de piezas en alquiler en conventillos, inquilinatos y hoteles-pensión, la ocupación de inmuebles ociosos, o la autoconstrucción o alquiler en barrios populares, como villas o asentamientos, que en general están vinculadas a la informalidad.

En este artículo, interesa adentrarse en la relación de alquiler y las condiciones habitacionales en la que se encuentran las personas y familias que deben optar por residir en el submercado de piezas en alquiler, rentando una habitación en un hotel-pensión, inquilinato o conventillo. Este submercado, representa aproximadamente el 10% de la población inquilina de la ciudad (Chile Huerta et al 2013) y, sin embargo, es una problemática habitacional escasamente estudiada y que permanece invisibilizada tanto por la sociedad en general como por las propias acciones estatales. Por esta razón, es poco conocida su modalidad de funcionamiento, las formas de contratación y las condiciones en las cuales habitan quienes allí residen. Esta forma habitacional impera frente a otras, especialmente en los hogares más vulnerables por constituirse en una opción para quienes no pudieron sortear

1 Un dato relevante vinculado a esta tendencia se evidencia en el aumento del precio del m² en la Ciudad de Buenos Aires, el cual había aumentado en un 145%, hacia el año 2018. Como señala, Navatta (2019) "esto repercute directamente en la posibilidad de los sectores vulnerables de poder acceder a una vivienda no sólo en propiedad, sino también en alquiler, y las consecuencias se traducen en desplazamiento de la población residente a otras zonas, incluso fuera de la Ciudad" (2019, 85).

2 En términos analíticos, la lógica formal suele asociarse a normas oficiales e institucionales, operando según la oferta y la demanda solvente y se dinamiza por agentes inmobiliarios privados que administran las transacciones monetarias para la compra o alquiler de inmuebles (Clichevsky 2000). La lógica informal es identificada como aquella en la que se realizan transacciones monetarizadas que no están ajustadas a las normas legales y urbanas vigentes, así como tampoco son reconocidos los agentes que operan (Cravino 2006). Sin embargo, las dinámicas territoriales dan cuenta que estas lógicas se superponen y complementan con límites escasamente definidos (Clichevsky 2000).

las barreras de acceso impuestas por el alquiler formal³ (Navatta 2019). Por ello, acceden al alquiler de habitaciones, generalmente, en malas condiciones edilicias y con hacinamiento, sin contrato formal de alquiler, sin plazos de residencia estipulados, y con amplios umbrales de incertidumbre dado que se encuentran atravesados por la posibilidad inminente de ser desalojadas.

Los resultados presentados en el artículo se basan en la implementación de un cuestionario que relevó durante el 2022 y 2023 (de diciembre a marzo) a 110 hogares que residen en el submercado de piezas en alquiler. El trabajo tuvo la finalidad de conocer el modo de vida de esta población, dar cuenta de su situación económica y sociodemográfica, de las condiciones habitacionales en las que se encuentran los establecimientos y para conocer la relación de alquiler que entablan en la locación. Para llevar adelante la encuesta, diferentes instituciones⁴ se articularon junto con organizaciones sociales⁵ referentes en la temática para, de manera colaborativa, aportar en la visibilización de la problemática y también para dar cuenta de las dificultades que trae aparejada esta forma de vida. Específicamente, se quiso caracterizar a la población que reside en estos ámbitos, conocer su situación económica y sociodemográfica, las condiciones habitacionales en las que se encuentran los establecimientos en los que residen y relevar la relación de alquiler que entablan en la locación.

El contacto con los hogares encuestados se realizó por medio de las organizaciones sociales participantes, por redes sociales, en la vía pública o bien en festivales y asambleas de las organizaciones en las cuales asisten personas inquilinas de este tipo de establecimientos. El universo relevado incluye a personas mayores de 16 años residentes en CABA, inquilinas y que están al tanto de las principales decisiones económicas de su hogar y residen en un hotel, pensión, conventillo o inquilinato. Los hogares encuestados se localizaban en la CABA en los siguientes barrios: La Boca (30); Balvanera (22); Constitución (21) San Cristóbal (12);

3 Para ingresar a una nueva vivienda dentro de un alquiler formal se requiere contar con el monto correspondiente a uno o dos meses de alquiler en concepto de depósito, mes de adelanto, garantía propietaria, gastos de certificación de firmas y pedidos de registro dominial (Navatta, 2019). Aspectos que resultan excluyentes para personas que trabajan de manera informal, y por lo tanto no cuentan con la documentación requerida.

4 El Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES), fueron quienes coordinaron las encuestas en los barrios. Asimismo, la investigación contó con el apoyo de la red internacional Contested Territories, en el marco del proyecto "Encuesta Inquilina" que tiene como objetivo conocer la realidad de los hogares inquilinos en diversas ciudades del mundo. Para acceder al informe completo ver sitio web de ACIJ: <https://acij.org.ar/category/programas/derecho-a-la-ciudad/>

5 Específicamente, dos organizaciones sociales vinculadas a la temática relevada - La Boca Resiste y Propone y las Consejerías de vivienda. Ambas organizaciones poseen trayectoria en la cuestión habitacional y el acompañamiento a esta población, así como también acceso territorial, cuestión que resultó clave para el desarrollo de la encuesta dadas las dificultades que implica el acceso a esta población sin registros previos del universo de manera actualizada por el grado de informalidad que reviste este submercado.

Monserrat (10); Almagro (4); San Telmo (3); Barracas (2); Boedo (2); Flores (1); Nueva Pompeya (1); Parque Patricios (1) y Villa Devoto (1)⁶.

El artículo está conformado por cuatro secciones. Inicialmente se comienza con una caracterización del proceso de neoliberalización de las ciudades a través de la revisión de referentes teóricos sobre esta temática a nivel mundial y la incidencia que este posee en el acceso a la vivienda y particularmente la vivienda en alquiler; posteriormente, se adentra en la caracterización de la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso al mercado de vivienda y el proceso de inquilinización que la ciudad atraviesa; luego, se presenta el origen y las principales particularidades que posee el submercado de piezas de alquiler para identificar el tipo de vivienda en la que residen los hogares encuestados. En cuarto lugar, se presentan los resultados de la implementación del cuestionario realizado a hogares pertenecientes al submercado de alquiler de piezas. Finalmente, se exponen las reflexiones finales.

Neoliberalismo y ciudad

Desde mediados de la década de 1970 se inaugura un nuevo escenario político y económico a nivel mundial. Esta década estuvo atravesada por la situación crítica de la economía mundial y el desmoronamiento de la sociedad salarial (Castel 2006). Como indica Harvey (2005) se asiste a un drástico giro hacia el neoliberalismo tanto como práctica como pensamiento político-económico logrando que este se torne hegemónico. De manera generalizada se han privatizado y desregularizado áreas y políticas de provisión social en prácticamente todos los Estados. Específicamente, según el autor citado, se iniciaron procesos de “destrucción creativa” de los marcos institucionales, así como también de las relaciones sociales, de la división del trabajo y de las formas de vida previamente conocidas. El papel del Estado, en este nuevo esquema, quedó reducido a preservar el marco institucional para el desarrollo de las libertades individuales –de empresarios y corporaciones-, la propiedad privada y el libre comercio (Harvey 2005).

La reestructuración descrita implicó la transición entre “una dinámica económica estructurada en torno al sector industrial hacia otra en que ese papel pasó a ser cumplido por el sector financiero” (De Mattos 2016, 32). En términos de Lefebvre (2013) y Harvey (1985), el capital se movió desde la producción (primer circuito de acumulación) hacia otros circuitos, como la inversión en infraestructura y construcción (segundo circuito), con la finalidad de prolongar el ciclo de acumulación y mantener las ganancias. Dentro de esta búsqueda, los negocios inmobiliarios se situaron como una de las alternativas predominantes. De este modo, los flujos de inversión se dirigieron preferente y mayoritariamente hacia los grandes espacios

⁶ Para la selección de estos barrios se tomó información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPV) del año 2010. Se consideraron los barrios con mayor cantidad de este tipo de alojamientos en la ciudad.

urbanos (Ciccolella 2014) al punto que las regiones urbanas, en los últimos años, se tornaron posiblemente en el ámbito mayor de acumulación de capital (Borja 2016). Las ciudades, al absorber una parte significativa de los capitales sobre-acumulados (Da Mattos 2016), se convirtieron en parte central del funcionamiento del sistema económico (Rodríguez Cortés 2009, 2).

Harvey (2007) identifica que desde las décadas de 1970 y 1980, en las metrópolis de los países capitalistas avanzados, se produce un pasaje de una gobernanza de tipo “gestión” a una “empresarial y empresarialista”. Este pasaje surge a partir de un consenso que trascendió partidos políticos, que establecía que era necesario pensar las ciudades principalmente desde su desarrollo económico. En este sentido, Schipper (2011, citado en Díaz Orueta 2013) señala que la política urbana es influida por la racionalidad neoliberal en dos puntos: “la ciudad es concebida como una entidad competitiva inmersa en un espacio global de competición [y] el mercado y las mentalidades competitivas son promovidos a través de nuevas prácticas en la gestión pública” (2013, 3). La competitividad y el crecimiento fueron aspectos que se tornaron relevantes para reacondicionar la ciudad. Esto implicó la implementación del “marketing urbano orientado a la venta internacional de las ciudades, la expansión de las formas de gestión privado-pública en la ciudad, el desarrollo de los megaproyectos urbanos y el esfuerzo por dejar al margen del debate ciudadano los contenidos de las políticas urbanas” (Díaz Orueta 2013, 4). De este modo, hacemos referencia a una ciudad capitalista con la consolidación de un régimen de acumulación conducido por las finanzas (De Mattos 2016) en donde “se aprecia que el papel del Estado y los gobiernos locales se transformó, estableciendo la preponderancia del sector privado sobre la sociedad civil” (Janoschka & Hidalgo 2014, 13). El cambio del régimen de acumulación fue el que trajo aparejada la reducción de la participación del Estado en la economía y por ende la disminución del gasto social en los distintos niveles de gobierno (Arreortua Salinas 2014).

Por esta razón, para Janoschka & Hidalgo (2014), el neoliberalismo urbano posee sus particularidades. Este se podría caracterizar a través de políticas concretas aplicadas como “la liberalización de los mercados de propiedad y del suelo urbano como caldo de cultivo para las burbujas especulativas en el sector de la construcción. Otras aplicaciones son, sin pretensión de exhaustividad, el sucesivo abandono y la transformación de las políticas de vivienda social hacia un sistema mercantilizado, la privatización de las unidades de vivienda social en propiedad de entidades públicas o la implementación de políticas de renovación que ponen en valor el patrimonio y promueven la gentrificación general de las ciudades” (2014, 15-16).

Como indican Rodríguez et al (2018), “la nueva ciudad neoliberal no solo es escenario de reestructuración, sino que, al mismo tiempo, se convirtió en el medio privilegiado de producción activa de desigualdad” (Rodríguez et al, 2018, 129). Esto trae aparejado la existencia de “familias que no logran su plena reproducción dentro de los procesos mercantiles capitalistas, resultando en una gran cantidad de población insolvente frente a

buena parte de sus necesidades de reproducción y, en particular, respecto de los bienes urbanos” (Pírez 2016, 145). Sumado a esto, la población que atraviesa estas situaciones tiene a su cargo el acceso a la urbanización, es decir, que la resolución del acceso a la vivienda queda “a cargo de los propios necesitados, con una limitada contribución (intervención) estatal” (Pírez, 2016, 145).

Ante este panorama tan complejo, el acceso a la vivienda, a través del alquiler comenzó a tener más relevancia, como parte de la estrategia habitacional (Di Virgilio & De Anso 2012) de sectores para quienes la vivienda en propiedad resulta inaccesible. Sobre este punto, Rolnik, Andrade Guerreiro y Marín-Toro (2021), identifican que el ascenso del alquiler como forma de acceso a la vivienda se observa como un proceso en toda América Latina, siendo parte de una dinámica global ocurrida luego de la crisis hipotecaria de 2008. Esto se debe a que, a partir de esta crisis, se promovió “al alquiler como mecanismo para la extracción de renta inmobiliaria, conformando grandes carteras globales de activos y de propietarios corporativos ligados al mercado financiero” (2021, 22). Esto sucede porque en la actualidad “los vínculos entre vivienda y finanzas dejan en segundo plano a la rentabilidad proveniente de la producción a escala de la vivienda en propiedad, priorizando la remuneración del capital invertido a través de flujos de renta centralizados y de larga permanencia en el tiempo, apoyando y consolidando el contexto de “transitoriedad permanente” (Rolnik 2018) al que las clases populares se ven sometidas” (2021, 22). De esta forma, como sostiene Labiano (2018), el régimen de tenencia de la vivienda puede ser tomado como un indicador de aproximación para comprender la desigualdad presente en los hogares. Tomando a Karin Kurz y Hans-Peter Blossfeld (2004) la autora postula que la vivienda es el principal activo de los hogares y en tanto tal es relevante por tener una lógica de valorización independiente de la inserción laboral de los individuos que la posean y por ser un bien heredable. De esta manera “para un hogar, poseer una vivienda significa poder reservar valor –y en los últimos años, incrementarlo– y, simultáneamente, no tener que deducir un alquiler de sus ingresos” (Labiano 2018, 3). Estas cuestiones inciden, a su vez, condicionando las posibilidades y tipo de acceso a la vivienda de las siguientes generaciones.

Ciudad de Buenos Aires, mercado de vivienda e inquilinización

En las primeras décadas del siglo XXI, se puede advertir en la CABA la consolidación de la lógica empresarial en las políticas de promoción y renovación de la ciudad. El Estado local se vuelve un actor clave en el apoyo al sector privado, creando y modificando los espacios para fomentar procesos de acumulación y reproducción de capital (Cuenya 2012; Santos Junior

2014). Las políticas de renovación⁷ se encuentran ubicadas en su mayoría en zona sur, en áreas que son definidas por el Estado local como deterioradas o subutilizadas con el fin de convertirlas en “zonas de oportunidad” (Cuenya & Corral 2011). En este proceso el Estado local combina iniciativas de inversión pública -en infraestructura, transporte, servicios y equipamiento- con promoción de beneficios tributarios y financieros para atraer la radicación de empresas e instituciones de un mismo sector económico, además de incentivos a los desarrolladores inmobiliarios mediante cambios en la normativa urbana, la disposición de terrenos públicos, entre otras cuestiones. La estrategia estatal, al igual que con otras políticas de renovación, consiste en construir una narrativa que en términos simbólicos legitima dichas políticas estableciéndolas como algo necesario y para el bien común (Carman 2015; Hernández 2017). Sin embargo, lejos de estar destinadas a residentes tradicionales de la zona, promueve la instalación de nuevos actores y una tendencia de mercantilización de los nuevos bienes urbanos y, en torno a estos, un criterio de exclusividad para su acceso (Janoschka 2016; Thomasz 2016). En tal sentido, imponen nuevas pautas de cómo debe ser considerada la ciudad, cuáles son sus posibles usos y para quién es (Rosa 2015).

Estos cambios en la forma de gestionar la ciudad acompañan la transformación del sector inmobiliario como actor que opera en la mercantilización del suelo y de la vivienda, como también de formación de precios del mercado de alquileres. Si bien no es objeto de este artículo, dentro de los cambios que se advierten en esas últimas dos décadas, se observa una internacionalización de este actor que tradicionalmente operaba a escala local y en manos de pequeñas inmobiliarias. A grandes rasgos se pueden identificar la llegada al país de empresas de servicios inmobiliarios corporativos y redes inmobiliarias acompañados de nuevos instrumentos y servicios para el financiamiento de proyectos urbanos y que tienen por destinatario personas de poder adquisitivo alto y empresas que promueven otra forma de trabajo, consumo y vivienda en emprendimientos de usos múltiples (Cuenya et al 2020). Ello da cuenta de una diversificación en la oferta y de una complejización en las transacciones inmobiliarias que colocan a la vivienda en un activo más a especular en el mercado y como fuente de rentabilidad para operar en la bolsa, al igual que granos, acciones, etc. De este modo, para Rolnik, Andrade Guerreiro y Marín-Toro (2021), en el proceso de conexión de las finanzas con el sector inmobiliario⁸, el sector de la vivienda es estratégico “pues se trata de una necesidad universal con potencial de alcanzar una gran escala, teniendo a la vez un gran

7 Diversos estudios advierten en dichas políticas de renovación urbana una continuidad de aquellas iniciadas en la década de 1990, a partir de la creación de Distritos Económicos (Arqueros Mejica 2017; Goicoechea 2018), el impulso de mercados gastronómicos (De Vita & Rosa 2019), la ejecución de grandes proyectos urbanos (Cuenya & Corral 2011), entre otras.

8 Lerena Rongvaux (2023) identifica que la “financiarización de la vivienda” se desarrolla desde dos aspectos: “desde arriba”, con la ascensión de los propietarios corporativos (en donde ubican los alquileres temporarios, por ejemplo, a través de Airbnb), como “desde abajo”, a partir del ingreso al mercado informal de la vivienda popular y el proceso de inquilinización de los territorios populares” (2023, 4).

atractivo político que se traduce en un apoyo público a los negocios privados involucrados en este sector y a la atracción de fondos de inversión financiera” (2021, 20).

En este contexto se observa en el país, y particularmente en la CABA, un aumento del precio del suelo (Baer & Kauw 2016) que genera una restricción en el acceso a la vivienda en propiedad⁹ de los sectores medios y de menores ingresos. Ello se ve reflejado en un proceso de creciente inquilinización, tanto en el mercado formal como informal de vivienda (Cravino 2011; Rodríguez et al. 2018) que viene creciendo desde los últimos veinte años. Particularmente, CABA evidencia una tendencia de crecimiento y es la ciudad que presenta mayor cantidad de hogares inquilinos. Mientras que en 2003 éstos representaban el 20,2% para el 2022 pasaron a representar al 36,8% de los hogares (CNPHV 2022). Ello se corresponde con una reducción de hogares propietarios, que pasó de 68,1% en el 2003 a 52,5% en 2022 (CNPHV 2022). En esto, otros factores que se observan son el bajo nivel de incidencia de los créditos hipotecarios y el elevado grado de dolarización que presenta el mercado inmobiliario desde la década de 1970 en el país (Gaggero & Nemiña 2013). Los datos presentados evidencian que para muchos hogares el alquiler se presenta como la única posibilidad de acceder a una vivienda y en tal sentido no se trata de una situación en transición hacia la propiedad privada, como sucedía en otras décadas, sino que es la forma permanente en que diversos sectores sociales acceden a su vivienda (Gargantini 2021).

Ante este contexto de inquilinización, en 2020, se sancionó una Ley de Alquileres¹⁰ a nivel nacional que tuvo por objetivo establecer ciertas regulaciones al mercado. Esta política que se pretendió posicionar en defensa del sector inquilino garantizando plazos de alquiler hasta 3 años, aumentos anuales a partir de un índice que fija el tope de alquiler, entre otros instrumentos beneficios. En los hechos obtuvo una fuerte campaña de desprestigio desde los medios de comunicación y mucha resistencia del sector inmobiliario y propietario de la ciudad y el país. Generando a tres años de su implementación retracción de la oferta, como respuesta del sector propietario, y un aumento de los precios de alquiler¹¹, que significó una aceleración en la tendencia de encarecimiento y elitización del mercado de arrendamiento que ya se podía observar previa a la sanción de la ley. Actualmente, en CABA la oferta de vivienda en alquiler es bajo régimen mercantil, sin ofertas estatales o sociales de acceso. A su vez, una gran parte

9 En Argentina, la propiedad de la vivienda es un valor muy extendido y está fuertemente ligado a estrategias de consolidación familiar y de la propia posición social. Sin embargo, no sucede lo mismo en otras ciudades del mundo, donde el alquiler no es concebido como una estrategia residencial paliativa y es visto como una estrategia que les permite a los hogares mayor movilidad y les evita anclar un volumen de dinero que pueden destinar a otras inversiones (Cosacov 2012, 2).

10 Cuando se realizó la encuesta se encontraba vigente la Ley de Alquileres Nacional nro. 27737, actualmente vetada por decreto presidencial. Dicha ley establecía un plazo mínimo de firma de contrato de alquiler por 3 años y fijaba aumentos anuales del valor del alquiler a partir de un índice oficial de Contratos de locaciones que se realizaba teniendo en cuenta el índice de precios y las paritarias nacionales. Dicha ley, aunque con sus limitaciones, significaba un avance para el sector inquilino con criterios comunes para el mercado inmobiliario.

11 En los últimos doce meses, el precio de oferta de un monoambiente en CABA aumentó 205,1%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 233,3% y de 215,8% en los de 3 ambientes. Mientras que, comparado con el índice de inflación interanual, correspondiente al mes pasado, se muestra una suba de 138,3% en los precios según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (Diario Ámbito, 2023).

de lo que se oferta está fijado al valor dólar y, pretenden establecer aumentos por fuera de la ley o fijar plazos de alquiler por menor tiempo. Estas cuestiones llevan a pensar no solo en la dificultad de acceso y permanencia dentro del mercado de alquileres, sino también acerca de una situación de inaccesibilidad a la vivienda en alquiler (Gargantini 2021), que cada vez es más alarmante en el país y en particular en las grandes ciudades como la CABA. En tal sentido, el acceso a la vivienda en alquiler implica, un esfuerzo económico muy grande para gran parte de los hogares inquilinos y esto expresa “diferencias radicales entre hogares locatarios y locadores¹², pero también entre hogares propietarios (no locadores) e inquilinos, al condicionar el flujo de ingresos corrientes del que pueden disfrutar” (Labiano 2018, 1).

Todo este contexto repercute significativamente en las condiciones en las que se alquila y las estrategias para sostener el alquiler. A partir de los resultados de una encuesta realizada a hogares inquilinos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) sobre las condiciones de alquiler de hogares inquilinos, se advierte un fuerte endeudamiento de dichos hogares en los cuales más del 63% afirma encontrarse con endeudamiento con familiares, amigos o prestamistas particulares (el 51% admite esta práctica) o con bancos (el 35% dice que se endeudó o pidió adelantado) y que dicha toma de deuda fue utilizada para pagar el alquiler” (Informe ACIJ et al. 2023, 2). Esta dificultad de pago del alquiler se complementa con un aumento en la incidencia del precio del alquiler en los ingresos de los hogares inquilinos. Según el citado informe, si bien “pese a que les inquilines tienen mayor ocupación laboral que en 2021 -en línea con los datos del INDEC sobre la población en general-, aumentó la incidencia del alquiler sobre los ingresos. Mientras que en el 2021 el 24% de los hogares destinaron más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, en 2022 esa proporción aumentó al 32%” (Informe ACIJ et al 2023, 2). Otro de los aspectos que llaman la atención sobre la situación en la que se encuentran los hogares inquilinos es la inestabilidad habitacional que se expresa en el hecho de que el 62% ha cambiado de vivienda una o más veces en los últimos 5 años y estos cambios se explican por motivos ajenos a su voluntad (cerca del 22% lo hizo porque no pudo continuar pagando la vivienda, mientras que otro 22% debió mudarse porque el propietario decidió finalizar o no quiso renovar el contrato). Además, el 21% refiere que tendrá una situación más desfavorable respecto a su próxima vivienda, será una casa más pequeña, peor ubicada o teniendo que cohabitar (Informe ACIJ et al., 2023).

A partir de estos resultados se observa una conexión entre el alquiler y el endeudamiento como forma de afrontar el costo que genera el acceso a la vivienda. El endeudamiento, en sectores medios y populares, evidencia la vulnerabilidad que poseen sus economías domésticas, sobre todo, en contextos inflacionarios o de crisis económicas, como el caso particular argentino dado que las deudas confiscan ingresos a futuro o incluso obligan

12 Se entiende por hogares locatarios a los arrendadores y por hogares locadores a quienes son arrendatarios.

a la toma de nuevas deudas (Cavallero & Gago, 2021). Los intereses punitivos a devolver implican que los sectores populares paguen más caro por bienes esenciales para el desarrollo de su vida, lo que genera aún más desigualdad y en ocasiones circuitos de endeudamiento en las distintas fuentes de crédito a la que acceden (bancos formales, financieras privadas o endeudamiento comunitario o familiar).

El submercado de piezas en alquiler

Dentro de la heterogeneidad que presenta el mercado de vivienda, Rivas (1977) identificó al submercado de piezas en alquiler como la estrategia habitacional más antigua de acceso a la ciudad para los sectores populares en CABA. Este submercado posee características específicas que lo distinguen del resto de los hábitats precarios de la ciudad como pueden ser las villas y los asentamientos populares. Las propias características del submercado de piezas configuran una experiencia habitacional específica y particular de la ciudad de Buenos Aires y se constituyen, “en un hábitat popular que es expresión de una pobreza urbana, invisible y negada” (Marcús 2007, 57)

Al interior del submercado se identifican tres tipos de vivienda: los conventillos e inquilinatos (estos últimos mantienen la misma forma de funcionamiento que los conventillos, pero se diferencian en que se trata de edificaciones realizadas específicamente para tal fin) y, en tercer lugar, los hoteles-pensión, que surgen a fines de 1950 como una estrategia de transformación jurídica por parte de las personas dueñas de dichos inmuebles para evadir las leyes de control de alquileres y seguir garantizando la rentabilidad que proporciona el alquiler de piezas en la ciudad. Este submercado tiene un devenir y fluctuación que va acompañando al momento histórico y económico del país y el crecimiento de la ciudad, así como también las repercusiones de las distintas políticas habitacionales. En líneas generales, este submercado ha representado entre el 3 y el 5% del parque habitacional y alrededor del 10% de los hogares inquilinos de la ciudad.

Los conventillos¹³ en Argentina, tienen su origen entre las décadas de 1880 y 1890, en un contexto de crecimiento económico e inserción al mercado mundial como país agroexportador. Se fomentó la llegada de capital extranjero, y la población inmigrante constituyó la fuerza de trabajo necesaria para el crecimiento productivo. Este contexto, como señala Cuenya (1988), generó una fuerte modificación en la estructura social y un desborde en la ciudad respecto de la capacidad de proveer de vivienda a estos sectores. Esta población tenía la necesidad de disponer de alojamiento barato y en la centralidad de la ciudad, cercano al lugar de trabajo. En tal sentido, se constituyeron en una fuerte demanda de piezas en

13 Son viviendas colectivas con piezas distribuidas a lo largo de un pasillo o alrededor de un patio. Se alquila la habitación y cocina y baños suelen ser compartidos. En otros países de América Latina y en España encontramos las mismas tipologías, aunque con diferentes denominaciones, como, por ejemplo, vecindades en México, las corralas en España o cortiços en Brasil y Portugal.

alquiler, que era a lo que alcanzaban con los escasos salarios que percibían. Las casonas del centro-sur de la ciudad, propiedad de grupos pudientes, fueron de las primeras en ser reacondicionadas en conventillos. La disponibilidad de estas tiene que ver con dos motivos. Por un lado, la presencia de epidemias de fiebre amarilla y tífus de fines del siglo XIX, que genera un éxodo de los grupos pudientes. Por otro lado, comienzan a importarse nuevas pautas culturales que llevan a expandir la construcción de mansiones al estilo francés en los nuevos barrios de prestigio más alejados del centro de la ciudad, Palermo, Belgrano y Flores, antiguas zonas de quintas. La llegada de inmigrantes fue de tal magnitud que los conventillos se vieron rápidamente colapsados en su capacidad de alojamiento. Ello dio lugar a la aparición de los inquilinatos, creados por inversionistas urbanos remodelando antiguas casas o construyendo nuevas para arrendarlas por pieza. El arrendamiento en casas de conventillos e inquilinatos constituyó en esos años una de las principales fuentes de generación de renta urbana en la ciudad, que estaba dada por una intensificación de la ocupación y el aumento cada vez mayor del valor del alquiler (Pastrana et al. 1995)

Hacia la segunda década del siglo XX diferentes factores inciden en un estancamiento del submercado de vivienda en conventillos e inquilinatos como modalidad habitacional. En términos de la población, el contexto económico de industrialización por sustitución de importaciones, conllevó a un mejor acceso al mercado de trabajo y el incremento del ingreso familiar que permitía el acceso a viviendas en mejores condiciones. En términos de mercado, en la década de 1940 comienzan a consolidarse las villas miserias como modalidad de vivienda, en muchos casos a partir de la migración interna y la persistencia de la escasez de oferta de vivienda para los sectores de bajos recursos económicos. Además, se puede señalar una política estatal de control de alquileres con la legislación creada a partir de 1943¹⁴, que eliminó el funcionamiento del libre mercado y que redujo el margen de ganancia de las personas arrendatarias (Cuenya, 1988). Asimismo, la extensión de las líneas del tranvía y del ferrocarril hacia la periferia mejoraron la conectividad y se favoreció la compra de lotes en remate. Principalmente con el gobierno peronista de 1946 a 1955, el patrón del régimen de tenencia comienza a modificarse y se observa una mayor incidencia el acceso vía propiedad. Con la masificación del acceso a créditos otorgados por el Banco Hipotecario, se advierte un nuevo período de suburbanización con la expansión en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires a partir del acceso a la propiedad de la tierra por venta de lotes, financiados a largo plazo, y el acceso a transporte barato por la expansión del ferrocarril. Asimismo, el establecimiento del Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13.512) en 1948 otorga, a quienes se encontraban alquilando departamentos en edificios, la posibilidad de compra de los mismos. Por su parte, la denominación “hotel-pensión” se utiliza para “particularizar a aquellos establecimientos

que, teniendo la fachada de hoteles y cumpliendo con los requisitos mínimos para obtener su habilitación, en la práctica no prestan los servicios requeridos para esa calidad” (Rivas 1977, 30) y en los hechos encubren una relación de locación. El origen de estos establecimientos se identifica a partir de la sanción de la ley 14821/59 para regular alquileres y que excluía del régimen de alquileres a los hoteles que incluso en la práctica ya se encontraban con personas alquilando de manera permanente una pieza. Esta normativa los eximía de la regulación de la Ley de Locaciones Urbanas, que en ese momento establecía el congelamiento del valor de los alquileres y la prohibición de realizar desalojos. Dicha ley incluía a los inquilinatos y conventillos.

La transformación de viejos conventillos en hoteles significó una nueva forma de apropiación de la renta urbana. Al transformarse en hoteles, pasaron a regirse por la ley hotelera, donde no es obligatorio precisar un precio fijo de alquiler y firmar un contrato de locación. La aplicación de la ley justificaba además que quienes se encontraban viviendo de manera permanente fueran considerados personas en tránsito o pasajeras y quedaran excluidas del régimen de locación. Esta estrategia comercial les permitió maximizar su rentabilidad, al aumentar los valores de las piezas sin inconvenientes, y, a su vez, también podrían desalojar a las personas inquilinas en el caso que no pagarán el monto de alquiler que se les imponía. Así, desde sus orígenes, no brindaron los servicios ni dispusieron de las comodidades que deberían tener para ser considerados hoteles. Incluso el hecho de que personas y familias residieran de manera permanente allí evidencia una relación de locación encubierta bajo la figura de hotel, que actúa en beneficio de quienes explotan el negocio.

Durante la década de 1960, se flexibilizaron aún más las normativas para la actividad hotelera lo cual despertó el interés de nuevos inversionistas. De esta manera, se habilitó la instalación de hoteles-pensión con garantías mínimas de funcionamiento, que, junto con los escasos controles, fueron brindando cada vez menos servicios (Rivas, 1977).

Los vaivenes entre medidas de congelamiento y la liberación de los precios de alquileres van a ser constantes. Durante el período de gobiernos de facto (1966-1973) se vuelve a una liberalización de los alquileres. Específicamente, la Ley 17.368 en 1967 reestableció las condiciones del Código Civil para los contratos que se establecieran a partir de ese momento, y se eliminaron las prórrogas al congelamiento de precios de alquileres. Hacia fines del período, la Ley 18.880 restituyó el régimen de alquileres por cinco años, y prorrogó los contratos vigentes, con actualizaciones e incrementos progresivos del valor del alquiler. Esto provocó reacciones por parte del sector inquilino, quienes en 1972 protagonizaron una protesta impidiendo que se duplicaran los valores de los alquileres (Cuenya, 1988). En el período 1973-1976 el Gobierno peronista con la Ley 20.519 retoma la intervención en los alquileres y la prohibición de desalojos e incluye por primera vez a habitantes de hoteles. Asimismo, la Ley 20.265 de Locaciones Urbanas de 1975 reconoce la presencia de “falsos hoteles”, y de esa manera se incluye a sus habitantes en la protección que

establecía para la población inquilina (Cuenya, 1988). Asimismo, se abrieron registros de hoteles y se inhabilitaron a aquellos que no cumplían con la reglamentación.

A pesar de estas restricciones, el negocio hotelero continuará vigente y en expansión. Este crecimiento se explica también por un contexto de políticas de erradicación de villas de la última dictadura militar (1976-1983), que buscaron eliminar de forma drástica los asentamientos populares dentro de la ciudad. A través de desalojos compulsivos, la población fue desplazada hacia sus provincias o países de origen o a zonas periféricas del conurbano. En este contexto, el submercado de alquiler de piezas significaba prácticamente la única opción para los sectores de bajos ingresos de permanecer en la ciudad. Pasó a representar un 6 % del stock de viviendas ocupadas de la CABA. A partir de la década de 1980, con la vuelta de la democracia, los hoteles-pensión comienzan a ser parte de la política habitacional-asistencial, para dar “respuesta” a la situación de emergencia habitacional en la que se encontraban personas viviendo en situación de calle¹⁵. Este programa y los sucesivos que lo van reemplazando, lejos de ser una política transitoria, son una política permanente que sostiene el habitar de las personas en los hoteles-pensión (Cuenya & Toscani, 2018). La distribución de los hoteles-pensión en la ciudad abarcó una extensión mayor que la de los conventillos de principio de siglo, que se ubicaron principalmente en zona sur. Los hoteles-pensión fueron radicándose casi en su totalidad en los barrios de las zonas centro y sur de la ciudad (Almagro, Balvanera, Constitución, Montserrat, Retiro, Recoleta, San Telmo), y luego hacia el eje oeste (Caballito, Parque Chacabuco y Flores) y el eje norte (Núñez, Belgrano, Palermo), todas zonas estratégicas en términos de acceso a transporte, establecimientos de salud, educación, fuentes laborales, servicios, etc.

Al momento de realizar la encuesta, conventillos e inquilinatos se encontraban regulados por la Ley de Alquileres Nacional (27.551/20) vigente. Por su parte, los hoteles-pensión son regulados por la Ley Hotelera (4631/13), por la cual para ser considerados hoteles deben reunir determinados requisitos, como por ejemplo contar con servicio de desayuno, servicio de mucama, servicio de calefacción y ventilación y baños privados, pero ninguno de estos es brindado. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, allí se encuentran personas y grupos familiares viviendo en un plazo extendido de tiempo sin un contrato adecuado y sin un valor fijo de alquiler lo cual genera cierta incertidumbre en la cotidianidad de las personas que viven allí (Toscani 2021).

La precarización del submercado de piezas en alquiler en el Buenos Aires contemporáneo

¹⁵ La política que se encuentra vigente es el subsidio habitacional. Se trata de una transferencia monetaria a personas y familias destinada al alquiler de una vivienda. Dadas las dificultades de acceso al mercado de alquileres, quienes reciben este subsidio terminan accediendo a una pieza dentro del submercado.

A partir de lo trabajado hasta aquí y el fenómeno de inquilinización de la ciudad, la encuesta realizada permitió caracterizar la situación en que se encuentran los hogares inquilinos de piezas de hoteles-pensión y conventillos.

En primer lugar, se observa que las características de estos hogares han ido cambiando en épocas recientes. Los escasos datos oficiales presentes sobre estos hogares (Pastrana, et al, 2008) indican que se trataba principalmente de una opción habitacional para varones solos y con un fuerte componente de migración. Estudios cualitativos previos (Toscani, 2021), permitieron identificar un cambio en esas características que se pudieron corroborar en la encuesta. En este sentido, se evidencia la presencia de mujeres como principal sostén económico a cargo del hogar. Se destacan por ser hogares jóvenes, dado que en el 52,7% de los casos el principal sostén económico tiene entre 30 y 44 años y que sumando los casos entre 45 y 64 años (27,3%) se alcanza el 80% de los hogares encuestados. Asimismo, la presencia de menores en los hogares (55,5%) permite pensar sobre la posibilidad de que se trata de nuevas generaciones que nacen en este tipo de vivienda y que no son espacios transitorios o circunstanciales. Específicamente un 27,3% incluye menores de 5 años, 35,5% menores entre 5 y 13 años, 27,3% adolescentes entre 14 y 17 años. En línea con ello, el componente migratorio resultó tener menor peso, dado que el 66,4% posee nacionalidad argentina (por nacimiento o naturalizado), se observa también nacionalidad de otros países latinoamericanos¹⁶, con mayor incidencia de la nacionalidad peruana (15,5%).

Con relación al nivel educativo, el 29% de los hogares están encabezados por personas que completaron sus estudios secundarios y se destaca un 13,1% que posee estudios terciarios o universitarios en curso o incompletos. Este dato cobra relevancia a partir de los estudios de Rodríguez (2008) que dan cuenta del nivel educativo como indicador de nivel socioeconómico, lo que permite pensar que no se trata solo de hogares con bajo nivel socioeconómico, sino que también es una estrategia habitacional para sectores medios empobrecidos o con trabajos precarizados que no acceden al mercado formal de vivienda en alquiler.

Respecto de su situación laboral, se advierte una ocupación alta, siendo que el 83,5% indica estar ocupado, de este universo, el 47,7% trabaja y un 35,8% trabaja, pero querría o necesitaría hacerlo por más horas. Se detectó a su vez, que son hogares con ingresos conformados por distintas fuentes, además de las laborales. El 73,6% señala que algún miembro del hogar percibe al menos un subsidio o asignación proveniente del Estado local o nacional. Alrededor del 30,9% percibe Asignación Universal por Hijo¹⁷, un porcentaje similar

16 Seguida por paraguaya (5,5%), boliviana (3,6%) y uruguaya (2,7%); y el 1,8% restante son provenientes de otros países fuera del continente americanos.

17 Es una suma mensual otorgada por el Estado Nacional por cada hijo/a menor de 18 años de progenitores que están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico.

al programa Ciudadanía Porteña¹⁸ y se destaca un 35,5% que recibe mercaderías (alimentos no perecederos, viandas, etc.) de organizaciones sociales barriales. Asimismo, el 22,7% percibe un subsidio destinado a familias vulnerables para el pago del alquiler, proveniente del gobierno local. El 72% de quienes perciben el subsidio admitió que el monto es insuficiente para el pago del alquiler de la pieza.

En relación con su situación económica financiera, los datos de la encuesta confirman la exigencia que estos hogares inquilinos poseen por mantener constante su nivel de ingresos (Pastrana et al, 2008). Se detectó que el 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler de su vivienda. En comparación con otras poblaciones inquilinas, quienes viven en hoteles-pensión y conventillos son los que realizan mayores esfuerzos en términos de sus ingresos para poder pagar el alquiler. Esta situación implica una vulnerabilidad financiera que se expresa en que el 25% de estos hogares registra algún tipo de deuda sobre el pago del alquiler. Frente a la insuficiencia de ingresos, el 31,3% tuvo retrasos en el pago de la tarjeta y el 36,8% solicitó dinero prestado a familiares, amigos o entidades financieras. De aquellos hogares que se han endeudado, el 56,8% utilizó el dinero para poder pagar el alquiler. La deuda, como se mencionó anteriormente, es un fuerte condicionante de la economía doméstica, dando lugar en ocasiones a un sobre endeudamiento. Dentro del submercado de piezas en alquiler, la permanencia es tan frágil que la exigencia por estar al día es mayor, dado que la posibilidad de desalojo está siempre presente. El endeudamiento en estos hogares opera generalmente como la antesala del desalojo. La encuesta revela que de los hogares que se encuentran en “riesgo” de desalojo, un 71,4% de ese riesgo lo explica la demora en el pago del alquiler. Se observa a su vez, los cambios de vivienda se vinculan con la dificultad de sostener el pago de la pieza (23,2%) y por desalojos (10%).

Estas cuestiones se relacionan con el tipo de contrato de alquiler que se establece dentro del submercado de piezas en alquiler. Se observa, en tal sentido, una inseguridad jurídica en la tenencia dado que el 79% de los hogares no posee un contrato de alquiler firmado. Asimismo, el 62,7% declara no tener un plazo acordado para el tiempo de permanencia en la pieza que alquilan y un 30% identifica estar en riesgo de ser desalojado. En la trayectoria habitacional se advierte una rotación de la vivienda en la cual el 62,8% de los hogares encuestados declara haberse mudado en los últimos 5 años. Se observa, a su vez, la permanencia de la población encuestada dentro del mismo submercado, dado que más del 62,8% de los casos vivía anteriormente en una pieza de otro hotel-pensión o conventillo. Como se mencionó anteriormente, estos datos dan cuenta de que no se trata de una situación transitoria o temporaria, sino que para una gran parte de hogares inquilinos, las piezas en

18 Ingreso otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de una tarjeta precargada para la compra de productos de primera necesidad, como alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar para familias en situación de vulnerabilidad social que residen en la ciudad.

hoteles-pensión y conventillos es prácticamente la única opción a la que acceden para vivir en la ciudad. Asimismo, se resalta un 24,6% que vivía anteriormente en un departamento o casa lo que permite identificar una situación descendente en cuanto a la calidad y el tipo de vivienda a la que se accede. Esto, a su vez, abre interrogantes respecto de las consecuencias que el encarecimiento de los alquileres genera respecto al tipo de vivienda al que se accede, no solo de sectores populares sino también clase media empobrecida.

Otro dato que se relevó fueron las principales barreras de acceso al mercado de alquileres formal por parte de estos hogares. Entre los motivos principales, se encuentran la falta de recibo de sueldo (58,2%), lo que revela una correspondencia entre la informalidad laboral y habitacional, y el incumplimiento de otros requisitos, como mes de adelanto y garantía (56,4%). Se observa aquí, el componente de desigualdad intergeneracional que implica el patrimonio de la titularidad de una vivienda para el acceso al mercado inmobiliario en alquiler. En el caso de CABA el poseer garantía de propietario familiar directo se consideró en los últimos años como un requisito casi excluyente de acceso. Entendiendo dichas barreras como condicionantes de acceso a la vivienda, se relevaron las razones de elección de este tipo de vivienda. Al respecto, el 60,9% de los hogares señala que los motivos se relacionan con el precio del alquiler y el 57,3% menciona la cercanía trabajo, escuelas, hospitales, transporte, etc. Este dato corrobora el valor que poseen estos inmuebles no por los servicios que en sí mismo ofrecen, sino por la localización que tienen dentro de la ciudad (Cuenya, 1988). La centralidad urbana brinda acceso a recursos laborales, de salud, educativos que, aunque a veces sean deficitarios, no poseerían en las periferias del Área Metropolitana. Surge como dato significativo el hecho de que para un 49,1% de los hogares, el condicionante sea que acepten infancias, así como también que para el 41,8% sea un motivo el hecho de que no tuvieron otra opción pues no tienen dónde irse o es lo que consiguieron disponible.

En cuanto a la vivienda alquilada, el 60,9% alquila una pieza con baño y/o cocina compartida con otros hogares, un 26,9% alquila una pieza con baño privado. Por su parte, el 3,6% alquila una cama en pieza compartida. En términos de las condiciones habitacionales, se destaca que alrededor de la mitad de los hogares encuestados indica problemas vinculados con la infraestructura y las condiciones de mantenimiento de los inmuebles. Específicamente, se identifican problemas con la presión del agua, acceso al agua caliente, tensión de luz y/o tendido eléctrico en mal estado (55,5%), problemas de accesibilidad (54,5%), presencia de plagas y/o problemas de higiene (50%) e insuficiencia de luz natural o ventilación (45,5%). Dentro de los resultados, se destaca la falta de espacios de juego y/o estudio para las infancias y adolescentes (65,5%) así como también problemas de convivencia por el uso de espacios comunes (30,9%), mala relación con la persona encargada o dueña del establecimiento (24,5%), falta de intimidad o privacidad (31,8%) y dificultades para recibir familiares y amigos (35,5%). Aspectos muchas veces invisibilizados pero que afectan directamente la calidad de vida de las familias y personas inquilinas de piezas y de la sociabilidad de las infancias. Se

menciona, a su vez, el funcionamiento de actividades informales como la venta de drogas o prostitución (11,8%) en el mismo establecimiento en el cual residen.

Acerca de las expectativas sobre su vivienda, la mayor parte de los hogares encuestados (79%) continuará viviendo en el mismo hotel-pensión o conventillo en el que se encuentran y el 8,6% quisiera renovar, pero no le será posible. Se advierte un dato llamativo con relación a la dificultad de saber cuál será o cómo será su próxima vivienda, dado que el 25,6% de los hogares inquilinos de hoteles y el 30,8% de hogares inquilinos de conventillos, sostiene que no sabe, puede no alquilar o quedará en situación de calle. Dando cuenta que en el horizonte de esta población la expectativa de mejora no es la más preponderante.

Reflexiones finales

En la actual fase de acumulación capitalista, el proyecto neoliberal posee una fuerte impronta en la dinámica de las ciudades a nivel mundial. Las políticas de renovación que se fomentan para atraer capitales suponen una revitalización de espacios generando consumos para sectores solventes. Esto genera múltiples efectos en relación con usos del suelo, la posibilidad y forma de acceso a la ciudad, la elitización de la misma, entre otras consecuencias. Interesó abordar aquí, aquellas que impactan en la mercantilización de la vivienda y con ello, el aumento de las desigualdades para su acceso.

En Argentina y particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas cuestiones se reflejan en un proceso de inquilinización que revierte una tendencia histórica de acceso a la vivienda en propiedad y con ello un nuevo proceso de concentración de la propiedad en las ciudades. Esto se ve acompañado de cambios en el mercado inmobiliario y de la aparición de nuevos agentes y productos para inversión en el mercado financiero que generan cada vez mayores dificultades de acceso a la vivienda, a la vez que un aumento de los precios que impactan fuertemente en las economías domésticas, dado que el valor del alquiler representa cada vez una porción mayor en los ingresos de los hogares, teniendo en ocasiones que endeudarse para poder sostenerlo.

En este contexto, esta cuestión llevó a analizar la dinámica específica que estaba adquiriendo el submercado de piezas en alquiler (conventillos, inquilinatos y hoteles-pensión). Dicho submercado, históricamente representó una opción habitacional para sectores de bajos ingresos que necesitan de la centralidad urbana para el acceso a distintos bienes urbanos -educación, salud, fuentes laborales, esparcimiento, etc.- y que no cuentan con los recursos económicos y los requisitos necesarios para acceder a una vivienda en el mercado inmobiliario formal (falta de recibo de sueldo, ingresos que tripliquen el valor del alquiler, depósito, garantía de propiedad de familiar directo, etc.). Este submercado posee, generalmente, malas condiciones de habitabilidad (hacinamiento, déficit en infraestructura, peligro de incendio, riesgo de desalojos, informalidad de contrato, etc.) y la escasa presencia de controles gubernamentales permite la continuidad del gobierno local habilita este

funcionamiento en condiciones deficitarias para las personas. Asimismo, se observa una falta de políticas públicas que regulen dicho submercado y/o se propongan dar respuesta a esta problemática habitacional de manera sostenida.

Estas circunstancias, lejos de evidenciar una problemática nueva, profundizan una cuestión estructural que es la presencia de un sector inquilino para quienes esta modalidad habitacional se convierte en prácticamente la única opción a la que acceden para vivir dentro de la ciudad. Lo novedoso en un contexto global de financiarización y un contexto local de gestión neoliberal de la ciudad, sumado a un contexto de crisis económica del país, es que la clase media empobrecida se va a incorporar como grupo de personas que alquilan en el submercado de piezas afectados por la elitización del mercado de alquileres y su incremento de precios, consolidando una fuerte presencia de familias enteras habitando en este submercado y desplazando en cierta medida al tradicional sector inquilino.

A partir del cuestionario realizado se pudo observar a su vez un deterioro de las condiciones edilicias de estos lugares y de la relación de alquiler que se establece. La inseguridad en la tenencia, inestabilidad habitacional, posibilidad de desalojos, la falta de fijación de un plazo de alquiler son parte de la incertidumbre habitacional que caracteriza a esta forma de vivir dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, se advierte una situación de endeudamiento en los hogares inquilinos que necesitan de dinero prestado para afrontar los gastos del alquiler. Asimismo, si bien estos lugares poseen menos requisitos para su acceso, aparece fuertemente la cuestión de no poseer menores a cargo como requisito de alquiler, situación que preocupa en términos del acceso a la vivienda para las infancias.

Los resultados obtenidos permiten pensar en una situación de empobrecimiento de los hogares inquilinos y una pauperización generalizada de las condiciones de alquiler. En tal sentido, estos resultados, son un punto de partida para continuar nuevas líneas de investigación que permitan profundizar en la caracterización de la pauperización de las condiciones de alquiler y conocer con mayor profundidad qué está sucediendo con la llegada de clase media empobrecida a un tipo de vivienda que usualmente estaba destinado a sectores de bajos ingresos, conocer a dónde son desplazados estos sectores y en qué condiciones acceden a su vivienda. Asimismo, el contexto de inquilinización plantea desafíos de pensar para la agenda pública otras formas de acceso a la vivienda, políticas públicas que contemplen a la vivienda en alquiler y a la generación de nuevas herramientas para lograr que la vivienda sea asequible para el conjunto de la población.

Referencias

ACIJ, CELS, EIADES, CEUR-CONICET y GEO-UBA 2023. “La situación de los hogares inquilinos en el AMBA. Deuda, habitabilidad y alquiler” <http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2023/04/Encuesta-inquilina-AMBA-1.pdf>

- Arreortua Salinas, L. 2014. "Gentrificación en el área central de la Ciudad de México: El caso de la colonia Condesa." En *Ciudad neoliberal: Crisis, Resistencias y Escenarios de futuro*, editado por Michael Janoschka y Rodrigo Hidalgo, 179–198. Serie GEOLibros. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Arqueros Mejica, Soledad. 2017. "La política de desarrollo de la Comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires (1996-2015)." *Revista Quid* 16, 11: 331-337.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/3608/pdf>
- Baer, Luis y Kauw, Mark. 2016. "Mercado inmobiliario y acceso a la vivienda formal en la Ciudad de Buenos Aires, y su contexto metropolitano, entre 2003 y 2013." *Revista EURE*, 42 (126): 5-25.
- Bologna Salvat, Pablo. 2012. *El porvenir de la equidad. Aportaciones para un giro ético en la filosofía política contemporánea*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- Borja, Joan. 2016 "La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía." *Geograficando*, 12 (2): 1-16. <http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Geoe009>
- Brenner, Neil, Peck, Jammie y Nik Theodore. 2015. "Urbanismo neoliberal. La ciudad y el imperio de los mercados." En *El mercado contra la ciudad: sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas*, editado por Observatorio Metropolitano de Madrid, 211-244. *Traficantes de sueños*.
- Carman, María. 2015. "Tiempos, políticas y retóricas de ciertos desplazamientos humanos en Buenos Aires." Working Paper Series Contested Cities, Serie III, 2015.
- Castel, Manuel. 2006. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. PAIDÓS.
- Ciccolella, Pablo. 2017. "Especulación inmobiliaria y déficit habitacional: diagnóstico crítico y sistémico de la problemática". En *Extractivismo urbano. Debates para una construcción colectiva de las ciudades*, compilado por Ana María Vásquez Duplat, 49-56. Fundación Rosa Luxemburgo; Ceapi; El Colectivo.
- Ciccolella, Pablo. 2014. *Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización*. Café de las Ciudades.
- Clichevsky, Nora. 2000. *Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación*. CEPAL. División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos.
- Cosacov, Natalia. 2012. "Alquileres e Inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Una radiografía". Informe de Vivienda y Hábitat. *Laboratorio de Políticas Públicas*.
https://www.researchgate.net/publication/297760059_Alquileres_e_inquilinos_en_la_Ciudad_de_Buenos_Aires_Una_radiografia Bajado el 11 de marzo de 2021
- Chile Huerta, Carlos, Rodríguez, María Carla, Rodríguez Florencia y Zapata, Maria Cecilia (2013) *Diagnostico Socio Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires*. Consejo Económico y Social
- Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2022. Resultados provisionales Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Buenos Aires, mayo de 2023.
https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2023/05/cnphv2022_condiciones_habitacionales_05_23A5A5DCDF38.pdf
- Cravino, Cristina. 2006. *Las villas de la ciudad: mercado e informalidad urbana*. Buenos Aires. Instituto del Conurbano-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2006.

- Cravino, Cristina. 2011. "El ciclo de las villas y el mercado inmobiliario informal". Revista Voces en el Fénix, 5. <https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/la-necesidad-de-tener-una-ciudad-mas-justa-el-ciclo-de-las-villas-y-el-mercado-inmobiliario-informal/>
- Cuenya, Beatriz. 1988. *Inquilinatos en la ciudad de Buenos Aires*. Cuadernos del CEUR.
- Cuenya, Beatriz. 2012. "Grandes proyectos urbanos como herramientas de creación y captura de plusvalías inmobiliarias". En *Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social*, compilado por Alicia Ziccardi, 1019 – 1038. México, PUEC-UNAM.
- Cuenya, Beatriz y Corral, Manuela. 2011. "Empresarialismo, economía del suelo y grandes proyectos urbanos: el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires". EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 37 (111), 25-45.
- Cuenya, Beatriz, Toscani, María de la Paz y Bermúdez, Daniela. 2020 "Emprendimientos de usos mixtos y alta gama: nuevos paradigmas en el mundo del trabajo y nuevo rumbo de los negocios inmobiliarios" En *Grandes proyectos urbanos. Urbanismo, industria inmobiliaria y sociedad en el cambio de siglo*, compilado por Pablo Elinbaum, Beatriz Cuenya y Alicia Ziccardi, 61-102. Ed. PUEC-UNAM (Programa de Estudios Universitarios sobre la Ciudad-Universidad Nacional Autónoma de México) y CEUR (Centro de Estudios Urbanos y Regionales CONICET).
- De E Mattos, Carlos. 2016. "Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y mercantilización de la metamorfosis urbana". *Sociologías, Porto Alegre*, 42, 24-52. <http://dx.doi.org/10.1590/15174522-018004202>
- De Vita Mariel y Rosa, Paula. 2019. "El sabor de la cultura: Gastronomía, cultura y barrio como nuevas formas de consumir la ciudad." *Revista Papeles de Trabajo*, 13 (24), 73–90.
- Di Virgilio, María Mercedes y Gil DeE Anso, María Laura. 2012. "Estrategias habitacionales de familias de sectores populares y medios residentes en el área metropolitana de Buenos Aires (Argentina)." *Revista de Estudios Sociales*, 44, 158-170.
- Diario Ámbito. 2023. Alquileres en CABA: en un año se triplicó el precio de los departamentos. <https://www.ambito.com/economia/alquileres-se-triplico-el-precio-los-departamentos-caba-n5851415#:~:text=%C2%BFcu%C3%A1nto%20aumentaron%20los%20alquileres%20en,la%20unidad%2C%20si%20est%C3%A1%20disponible>.
- Díaz Orueta, Fernando. 2013. "Sociedad, espacio y crisis en la ciudad neoliberal". En *Metamorfosis urbanas. Ciudades españolas en la dinámica global*, editado por Josepa Cucó Giner, 81-107. Icaria. <https://defensoresddhh2015.files.wordpress.com/2015/11/sociedad-espacio-y-crisis-en-la-ciudad-neoliberal.pdf>
- Gago, Verónica y Cavallero, Luci. 2021 "Deuda, vivienda y violencia propietaria". En *¿Quién le debe a quién?: ensayos transnacionales de desobediencia*, editado por Silvia Federici, Lucía Cavallero y Verónica Gago. Tinta Limón.
- Gargantini, Daniela. 2021. "La inaccesibilidad a la vivienda en alquiler en Argentina. Avances en tiempos de pandemia." *Revista Quid 16*: 68-84. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/6829/pdf>
- Goicoechea, María Eugenia. 2018. "Distritos Creativos en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires (2008-2015). Renovación urbana y nuevas lógicas de segregación." *Revista Quid 16*, 9:

- 24-227.
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2897/pdf_14
- Gaggero, Alejandro y Nemiña, Pablo. 2013. "El origen de la dolarización inmobiliaria en la Argentina. Cultura Social del Dólar. Sociales" *Debate. Subsecretaría de Gestión Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires*.
- Harvey, David. 2005. Breve historia del Neoliberalismo. Ediciones Akal.
- Harvey, David. 2007. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Ediciones Akal.
- Harvey, David. 1985. *The Urbanization of Capital*. Basil Blackwell Ltd, Oxford.
- Hernández, Silvia. 2017. "El rol del Centro Metropolitano de Diseño en el proceso de patrimonialización de Barracas (Ciudad de Buenos Aires)." *Revista Quid 16*, ° 6: 94–119.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2855/Hern%C3%A1ndez>
- Janoschka, Michael. 2016. "Gentrificación, desplazamiento, desposesión: procesos urbanos claves en América Latina." *Revista INVI*, 88: 27-71.
<https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62785/66652>
- Janoschka, Michael. y Hidalgo, Rodrigo. 2014. *La ciudad neoliberal. Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid*. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Labiano, Florencia. 2018. El régimen de tenencia de la vivienda en la producción de nuevas desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires, 2006-2017. X Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2018, Ensenada, Argentina. EN [Actas]. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.
- Lefebvre, Henri. 2013. *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing, 2013.
- Lerena, Natalia. 2023. "Tendencias de mercantilización de la vivienda en América Latina: el submercado de alquileres temporarios a través de plataformas digitales. Airbnb en Ciudad de Buenos Aires." *Geograficando*, 18 (2): e115
<https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/geoe115/16637>
- Marcús, Juliana. 2007. "¿Integración o vulnerabilidad? El caso de familias que viven en hoteles-pensión de la ciudad de Buenos Aires." *Cuaderno Urbano*, 6 (6): 55-70
- Navatta, Jimena. 2019. "Espacio urbano y extractivismo en América Latina: ¿Un nuevo patrón de desarrollo o más dependencia? El caso de la Ciudad de Buenos Aires." *Revista Estado y Políticas Públicas*, 12: 73-96.
https://revistaeypp.flacso.org.ar/files/revistas/1559017142_73-96.pdf
- Pastrana, Ernesto, Bellardi, Marta, Agostinis, Silvia. y Gazzoli, Ruben. 1995 "Vivir en un cuarto. Inquilinatos y Hoteles-Pensión en el Buenos Aires actual." *Medio Ambiente y Urbanización*, 50 (51): 3-26.
- Pastrana, Ernesto., Alvarez, Gustavo, Bellardi, Marta & Di Francesco, Verónica. 2008 – "Análisis de los resultados del módulo especial: El alquiler de piezas en la Ciudad de Buenos Aires en 2008: Condiciones de vida y estrategias residenciales de sus habitantes." *Documento de trabajo, Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*.

- Pérez, Pedro. 2016. "Las heterogéneas formas de producción y consumo de la urbanización latinoamericana." *Quid* 16, 6:131-167.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2085/1774>
- Rivas, Elsa. 1997. "Estudio analítico de un submercado de vivienda: arrendamiento de piezas." Informe final de investigación Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella.
- Rodríguez, Gonzalo. 2008. "Segregación residencial socioeconómica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dimensiones y cambios entre 1991-2001". *Población de Buenos Aires*, 5 (8): 7-30.
- Rodríguez Cortés, Luisa Fernanda. 2009. "De los espacios de exclusión a la exclusión social y política en el contexto de las ciudades actuales." *Congreso de Geógrafos de América Latina*, 12: 1-14.
https://www.researchgate.net/publication/264880054_De_los_espacios_de_exclusion_a_la_exclusion_social_y_politica_en_el_contexto_de_las_ciudades_actuales
- Rodríguez, María Carla, Rodríguez, María Florencia. y Zapata, María Cecilia. 2018. "Mercantilización y expansión de la inquilinización informal en villas de Buenos Aires, Argentina." *Revista INVI*, 2018, 93: 125-150.
<https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62848/66744>
- Rolnik, Raquel. 2018. *La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas*. Descontrol
- Rolnik, Raquel, Andrade Guerreiro, Isadora, y Marín-Toro, Adriana. 2021. "El arriendo - formal e informal- como nueva frontera de la financiarización de la vivienda en América Latina." *Revista INVI*, 36(103): 19-53. <https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000300019>
- Rosa, Paula. 2015. "La ciudad y sus deudas: la atención a los habitantes de la calle." *Revista Ciencias Sociales*, 87: 32-37. <https://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/07.-SOCIALES-87-ROSAS.pdf>
- Sader, Emir. 2006. *La venganza de la historia: Hegemonía y contrahegemonía en la construcción de un nuevo mundo posible*. Ediciones Era.
- Santos Junior, Orlando. 2014. "Urban common space, heterotopia and the right to the city: Reflections on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey." *URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 6 (2):146-157.
- Schipper, Sebastian. 2011. "Not the market has failed, but the state. The hegemony of urban neoliberalism in the casa of Frankfurt am Main during the crisis 2008-2010." Conference: The struggle to belong. Dealing with diversity in 21st century urban settings, Amsterdam, p. 1-13.
- Theodore Nik, Peck, Jamie. & Brenner, Neil. 2009. "Urbanismo neoliberal: la ciudad y EL IMPERIO de los mercados." *Temas Sociales*, 66:1-12.
- Thomasz, Ana Gretel. 2016. "Los nuevos distritos creativos de la Ciudad de Buenos Aires: la conversión del barrio de La Boca en el "Distrito de las Artes". *Revista EURE*, 42 (126): 145-167. <https://doi.org/10.7764/1520>
- Toscani, María de la Paz. 2021. *Los hoteles pensión en la Ciudad de Buenos Aires. Precariedad habitacional, desalojos y procesos organizativos en el barrio de Constitución*. Bismán Ediciones.

© Copyright: María de la Paz Toscani, Paula Cecilia Rosa, 2025

© Copyright de la edición: *Scripta Nova*, 2025.

Ficha bibliográfica:

TOSCANI, María de la Paz; ROSA, Paula Cecilia. 2025. “Neoliberalismo y producción de ciudades excluyentes: el submercado de piezas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires”. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 29(2): 177-200. <https://doi.org/10.1344/sn2025.29.46755>

